

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ «АККОРД-ТУР»

Студ. Туник О.М.

Наук. керівник проф. Лабурцева О.І.

Київський національний торговельно-економічний університет

Туризм, вельми перспективна сфера економічної діяльності в усьому світі, останнім часом активно набирає обертів і в Україні. Про це свідчить, зокрема, швидке зростання чисельності туристичних агенцій. В туристичній галузі сформувалися власні, специфічні інструменти й прийоми маркетингової діяльності; розглянемо їх застосування на прикладі однієї з відомих у місті Львові туристичних компаній – ТОВ «Аккорд-тур».

Походження назви компанії добре ілюструє її слоган: «Вся відпустка – як по нотах...» Компанія пропонує широкий спектр автобусних турів, авіаційних турів та індивідуальних турів, пов'язаних з поїздками по Україні та в 41 країну світу. Тури в кожній категорії згруповані за різними ознаками, які дозволяють потенційному замовнику якнайшвидше відшукати щось привабливе для себе. Так, автобусні тури представлені у такому асортименті: всі тури (378), спеціальні пропозиції (130), тури без нічних переїздів (160), тури з Києва (17), тури з Одеси (8), тури з виїздом після 14:00 (122), гірськолижні тури (22), пляж і море (81), острова (5), економ тури (82), тури вихідного дня (47), Скандинавія і фіорди (21), Ах, Карнавал! (8) День Св. Валентина (50), день Короля Нідерландів (1), концерти, фестивалі (3), парад квітів (10), Парк Койкенхоф (21), Фестиваль Октоберфест (9), футбольні матчі (3), Хеллоуїн (9), Католицьке Різдво (54), новорічні тури 2015 (186), різдвяні розпродажі (5) різдвяні тури 2015 (185), Різдвяний Ярмарок (22), Травневі свята 2015 (216), Свято 8 Березня (48), дитячі тури: зимові канікули (88), весняні канікули (91), літні канікули (76), осінні канікули (87), парки розваг (4).

Цінова стратегія компанії полягає в тому, що тури поділено на три групи: економ (тури вартістю до 3300 грн.), стандарт (тури вартістю від 3300 до 6000 грн.) та класік (тури вартістю понад 6000 грн.). Таким чином забезпечується широке охоплення потенційних споживачів, оскільки майже кожний може знайти для себе поїздку за прийнятною ціною.

Крім того, компанія використовує широкий спектр знижок і спеціальних пропозицій. Так, програма «А ось і знижка!» створена для тих, хто хоче вибрати тур зі знижкою, який відрізняється від звичайного туру тільки вартістю, а маршрут і екскурсійне наповнення залишається стандартним. Програма діє в чітко визначені часові рамки, які вказані на сайті компанії – тільки протягом цього часу можна забронювати тур зі знижкою. Програма «Я з мультивізою!» передбачає надання 11 € знижки на будь-який тур за наявності у замовника діючої візи в країну основного перебування на момент виїзду. Програма «Для друзів!» призначена для клієнтів, які скористались послугами компанії «Аккорд-тур» мінімум один раз – це 3% знижки на всі подальші замовлення, причому знижки «Я з мультивізою!» та «Для друзів!» можуть додаватися. У збутовій політиці компанія «Аккорд-тур» активно користується послугами посередників – це понад 6000 туристичних агенцій, які працюють у всіх областях України. Так, в Івано-Франківській області діє 3 посередника – Галичанка ІФ, «Альбатрос-Тур» СПД Білоконь А.О., ФОП Чорна О.Б. «Мега-тур»; у м. Києві та Київській області налічується 33 посередника, і так далі.

Комунікаційна політика компанії є досить розвиненою. Компанія має офіційний сайт (<http://www.akkord-tour.com.ua>) та профілі у відомих соціальних мережах (Facebook, Twitter, Вконтакте, Однокласники, Google+). На сайті, крім асортименту послуг та умов надання знижок, представлені нагороди компанії та відгуки вдячних клієнтів. Крім того, «Аккорд-тур» бере участь у виставках («Сумщина туристична»), є партнером популярних програм і подій (шоу «Битва голосів-3», фестиваль «Яскрава країна», м. Дніпропетровськ, конкурс краси «Міс Львів-2014», соціально-благочинний проект «Королева Вінниці 2014», Всеукраїнський конкурс дитячого таланту і краси «Christmas Little Queen 2013» тощо).